

**МОРФОЛОГИЯ МИОКАРДА У ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ КРЫС В УСЛОВИЯХ
ГИПОДИНАМИКИ**

Одилбек И.Маткаримов

Сайёра М.Ахмедова

Норбек Қ.Ниёзов

Ташкентская медицинская академия, Ташкент, Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15507347>

Аннотация. Оценка характера морфометрических и морфологических изменений миокарда при экспериментальной гиподинамии. После экспериментальной гиподинамии площадь клеток кардиомиоцитов у белых лабораторных крыс уменьшается на 7,9-13,6% по сравнению с контрольной группой. Выявлено увеличение площади толщины стенки и уменьшение площади стромы артериол и капилляров, что сопровождалось увеличением индекса Вогенворта на 93,0% в артериолах и на 57,3% в капиллярах. Выявлено увеличение отдельных участков базальной мембраны. Увеличение толщины миокарда по сравнению с нормой привело к морфологическим изменениям в сердце.

Ключевые слова: сердце, миокард, кардиомиоцит, гиподинамия.

Abstract. Assessment of the nature of morphometric and morphological changes in the heart myocardium during experimental hypodynamia. After experimental hypodynamia, the area of cardiomyocyte cells decreases by 7.9-13.6% compared to the control group of white laboratory rats. An increase in the area of wall thickness and a decrease in the area of the stroma of arterioles and capillaries were detected, which was accompanied by an increase in the Wogenworth index in arterioles by 93.0% and in capillaries by 57.3%. An increase in individual parts of the basement membrane was detected. An increase in the myocardial layer compared to the norm led to morphological changes in the heart.

Keywords: heart, myocardium, cardiomyocyte, hypodynamia.

Введение. Изучение человеческого сердца актуально уже много лет. Современная литература содержит обширную научную информацию об анатомии, физиологии и эмбриологии сердца, а также об его изменениях с возрастом. Сегодня уровень смертности и инвалидности от сердечно-сосудистых заболеваний среди населения высок.

Стремительное развитие кардиологии и кардиохирургии требует всестороннего изучения сердца и многочисленных исследований его изменений с возрастом. Ускорение, годовое изменение антропометрических показателей приводят к повышению спроса на изучение анатомического строения органов и систем и изменений их показателей. По данным Всемирной организации здравоохранения, сердечно-сосудистые заболевания являются одной из основных причин смерти среди людей во всем мире. В 2016 году от сердечно-сосудистых заболеваний умерло 17,9 млн человек, что составило 44% всех случаев смерти от неинфекционных заболеваний в мире [Глобальный отчет о сердечно-сосудистых заболеваниях 2016].

С каждым годом заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями в нашей республике неуклонно растет и молодеет. По данным научной литературы, у 20–25% пожилого населения наблюдается повышенное артериальное давление, у 11% —

ишемическая болезнь сердца, а у 1% — инфаркт миокарда. По данным Госкомстата за 2019 год, уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в Узбекистане составляет более 62,1%, а доля инвалидизации — более 25% [Данные Госкомстата Узбекистана, 2019].

Сегодня гиподинамия является одной из актуальных проблем современной медицины. Они могут быть вызваны физическими, физиологическими и социальными причинами. Кроме того, травмы и ряд заболеваний могут привести к ограничениям в функционировании опорно-двигательного аппарата у пациентов. В условиях малоподвижности растущего организма становятся актуальными морфологические изменения внутренних органов, а стремительное внедрение в жизнь компьютеров, развитие видеоигр, малоподвижный образ жизни оказывают негативное влияние на растущий организм. Гиподинамия особенно сказывается на сердечно-сосудистой системе: ослабевает сила сердечных сокращений, снижается работоспособность, снижается тонус сосудов.

По мнению ученых, малоподвижный образ жизни приводит к повышенным медицинским рискам для организма человека. Сегодня эксперты утверждают, что малоподвижный образ жизни представляет больший риск для здоровья, чем курение. За последние 10–15 лет среди наиболее распространенных факторов риска возникновения различных заболеваний ограничение двигательной активности становится причиной гиподинамии. В связи с распространенностью гиподинамии и многообразием ее причин она является одной из важнейших проблем современности, имеющей большое общебиологическое и социальное значение.

Цель исследования: определить структурно-функциональное состояние миокарда и характер изменений его микрососудов в условиях экспериментальной гиподинамии.

Материалы и методы исследования. Для достижения цели исследования были изучены сердца 60 половозрелых белых лабораторных крыс. Белые лабораторные крысы были разделены на 2 группы. Первая группа крыс в контрольной группе состоит из половозрелых интактных крыс. Была использована модель экспериментальной гиподинамии. Для создания модели гиподинамии использовались специальные клетки-загоны. При этом площадь клеток поддерживалась не менее 150 см². После исключения признаков инфекционных и соматических заболеваний здоровых крыс помещали в специальные клетки и давали им пищу, богатую жирами и углеводами. Рацион крыс состоял на 60% из лабораторного корма, на 20% из овечьего жира и на 20% из фруктозы.

Вместо питьевой воды давался 20% раствор фруктозы. Из сердца были взяты ткани для гистологического исследования. Ткань сердца фиксировали в 10% растворе формалина, обезвоживали в спирте и готовили парафиновые блоки. Из подготовленных парафиновых блоков готовили гистологические препараты толщиной 8–12 мкм и окрашивали их гематоксилин-эозином. Крыс подвергают эвтаназии через 30 и 60 дней после эксперимента. Эксперименты и умерщвление животных путем обезглавливания проводились в соответствии с Европейской конвенцией о защите позвоночных животных, используемых для экспериментов и в других научных целях (Страсбург, 1985 г.). Гистологические срезы, приготовленные на ротормом микротоме толщиной 8-10 мкм, окрашивали гематоксилином-эозином по общепринятой методике [Волкова О.В.В., Елецкий Ю.К., 1982].

May, 2025-Yil

Результаты и обсуждение. Сердце крысы расположено в грудной полости (тораке), анатомически аналогично сердцу человека, но с некоторыми отличиями. Сердце крысы расположено слева между 2-6 ребрами. Сердце крысы граничит с легкими спереди, по бокам и сзади. Сердце составляет 0,3–0,5% от общей массы тела.

Вес 7-дневных крысят колеблется от 6 до 12 граммов, средний вес составляет $9 \pm 0,2$ грамма. Масса сердца колебалась от 120 мг до 180 мг, в среднем $150 \pm 1,5$ мг. Масса сердца у 3-дневных крысят составляла 1,8–2,2% от массы тела, в среднем $2,0 \pm 0,2\%$. Сердце 3-дневных крысят имеет шарообразную форму, внешние размеры сердца практически одинаковы. Длина сердца составила 4,5–5,5 мм, в среднем $5,0 \pm 0,3$ мм, ширина – 3,5–4,5 мм, в среднем $4,0 \pm 0,2$ мм, переднезадний размер – 3–4 мм, в среднем $3,8 \pm 0,2$ мм, толщина миокардиального слоя – 2,8–3,5 мм, в среднем $3,2 \pm 0,15$ мм. Установлено, что длина сердца увеличилась на 10%, ширина на 8%, а толщина миокардиального слоя на 6% по сравнению с рождением.

Масса тела 14-дневных крысят колебалась от 8 до 16 граммов, в среднем $12 \pm 0,8$ грамма, а масса сердца — от 150 до 220 мг, в среднем $178 \pm 8,0$ мг. Масса сердца крысят в этом возрасте составляла 1,5–1,7% от массы тела, в среднем $1,61 \pm 0,12\%$. Установлено, что форма сердца крысят в этом возрасте постепенно меняется от шарообразной к овальной.

Длина сердца составила от 5 мм до 8 мм, в среднем $6,2 \pm 0,02$ мм, ширина – от 4 мм до 6 мм, в среднем $4,9 \pm 0,9$ мм, переднезадний размер – от 3,5 мм до 6 мм, в среднем $4,9 \pm 0,21$ мм, толщина миокардиального слоя – от 3,5 мм до 4,5 мм, в среднем $3,7 \pm 0,3$ мм. Темпы прироста длины сердца по сравнению с предыдущим возрастом были следующими: длина сердца увеличилась на 13%, ширина на 11%, толщина миокардиального слоя на 9%.

Масса тела 21-дневных крысят колеблется от 10 до 19 г, в среднем $15 \pm 0,8$ г. Масса сердца колебалась от 220 мг до 280 мг, в среднем 250 ± 15 мг. Масса сердца крысят в этом возрасте составляет 1,3–1,5% от массы тела, в среднем $1,4 \pm 0,1\%$. Сердца у крысят в этом возрасте имеют овальную форму. Длина сердца составила от 6 мм до 8 мм, в среднем $7,0 \pm 0,4$ мм, ширина – от 5,0 мм до 6,5 мм, в среднем $5,8 \pm 0,3$ мм, переднезадний размер – от 4,5 мм до 5,5 мм, в среднем $5,0 \pm 0,2$ мм, толщина миокардиального слоя – от 4,0 мм до 5,0 мм, в среднем $4,5 \pm 0,2$ мм. Темпы прироста длины сердца по сравнению с предыдущим возрастом были следующими: длина сердца увеличилась на 15%, ширина на 13%, толщина миокардиального слоя на 12%.

Масса тела 30-дневных крысят колеблется от 19 до 25 граммов, в среднем $22 \pm 1,8$ грамма. Масса сердца колебалась от 280 до 350 мг, в среднем 315 ± 20 мг. Масса сердца крысят в этом возрасте составляла 1,2–1,4% от массы тела, в среднем $1,3 \pm 0,1\%$. Сердца крысят в этом возрасте имеют конусообразную структуру. К этому возрасту длина сердца составляет от 7,5 мм до 9 мм, в среднем $8,2 \pm 0,5$ мм, темп роста на 17% больше, чем в предыдущем периоде, а ширина — от 6 мм до 7,5 мм, в среднем $6,8 \pm 0,4$ мм, темп роста 15%.

В этом возрасте переднезадний размер сердца растет быстрее, чем в других возрастах, и темп прироста составляет 23%, а размер составляет от 5,5 мм до 6,5 мм, при среднем значении $6,0 \pm 0,3$ мм, толщина миокардиального слоя составляет от 4,5 мм до 5,5 мм, при среднем значении $5,0 \pm 0,3$ мм, а темп прироста толщины миокардиального слоя составляет 10%.

May, 2025-Yil

Масса тела 60-дневных крысят колеблется от 24 до 32 граммов, в среднем $29 \pm 1,8$ грамма. Масса сердца колебалась от 350 до 450 мг, в среднем 400 ± 25 мг. Масса сердца крысят в этом возрасте составляла 1,1–1,3% от массы тела, в среднем $1,2 \pm 0,1\%$. Сердца крысят в этом возрасте имеют конусообразную структуру. К этому возрасту длина сердца увеличивается с 9 мм до 11 мм, в среднем на $10,0 \pm 0,6$ мм, темп роста на 22% больше, чем в предыдущем возрасте, а ширина увеличивается с 7,0 мм до 8,5 мм, в среднем на $7,8 \pm 0,5$ мм, темп роста на 17%. В этом возрасте переднезадний размер сердца увеличился на 22%, составив от 6,5 мм до 7,5 мм, при среднем значении $7,0 \pm 0,3$ мм, а толщина миокардиального слоя увеличилась на 5,0 мм до 6,0 мм, при среднем значении $5,5 \pm 0,3$ мм, при увеличении толщины миокардиального слоя на 12%.

**Возрастные изменения анатомических параметров сердца крысят
контрольной группы**

Возраст крысят (в днях)	Масса тела крысят, гр	Вес сердца, мгр	Длина сердца, мм	Ширина сердца, мм	Переднезадний размер сердца, мм	Толщина слоя миокарда, мм
7	$9 \pm 0,2$	$150 \pm 1,5$	$5,0 \pm 0,3$	$4,0 \pm 0,2$	$3,8 \pm 0,2$	$3,2 \pm 0,15$
14	$12 \pm 0,8$	$178 \pm 8,0$	$6,2 \pm 0,02$	$4,9 \pm 0,9$	$4,9 \pm 0,21$	$3,7 \pm 0,3$
21	$15 \pm 0,8$	250 ± 15	$7,0 \pm 0,4$	$5,8 \pm 0,3$	$5,0 \pm 0,2$	$4,5 \pm 0,2$
30	$22 \pm 1,8$	315 ± 20	$8,2 \pm 0,5$	$6,8 \pm 0,4$	$6,0 \pm 0,3$	$5,0 \pm 0,3$
60	$29 \pm 1,8$	400 ± 25	$10,0 \pm 0,6$	$7,8 \pm 0,5$	$7,0 \pm 0,3$	$5,5 \pm 0,3$

Заключение. Масса тела и сердца крысят, а также отношение массы сердца к массе тела изменяются с возрастом. Анатомические размеры сердца достигают наибольшей скорости роста к 14 дню. Скорость роста переднезаднего размера достигает максимума на 30-й день. Все анатомические размеры сердца 7-дневных крысят довольно близки друг к другу, поэтому в этом возрасте можно увидеть, что сердце имеет шарообразную форму.

Постепенно, по мере того как сердце растет быстрее в длину, его форма становится овальной, а затем конической.

Литература:

1. Ахмедова С. М. Морфологическая характеристика развития стенок сердца крысят // Наука и мир. – 2015. – №. 1-2. – С. 85-87.
2. Ахмедова С.М., Миршарапов У.М. Гистологическое строение сердце крысят в ранних этапах онтогенеза // Уральский медицинский журнал 2015, №3, С. 115-119.
3. Муминов О. Б., Ниёзов Н. К., Нисанбаева А. У. Научный медицинский вестник югры // научный медицинский вестник югры Учредители: Ханты-Мансийская государственная медицинская академия. – 2021. – Т. 1. – С. 141-143.
4. Ниёзов Н. К., Ахмедова С. М., Нисанбаева А. У. Структурное изменение поджелудочной железы при гипотиреозе // Современные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации. – 2023. – С. 156-158.

5. Ниёзов Н. Характеристика морфологических изменений поджелудочной железы при экспериментальном сахарном диабете //Modern Science and Research. – 2025. – Т. 4. – №. 3. – С. 1083-1093.
6. Рахимова М. О. и др. Фетометрические показатели плодов у беременных в состоянии гипотиреоза //Оргкомитет конференции. – 2021. – С. 143.
7. Сагатов Т. А. и др. Морфологическое состояние микроциркуляторного русла и тканевых структур матки при хронической интоксикации пестицидом " Вигор" //Проблемы науки. – 2019. – №. 2 (38). – С. 56-60.
8. Садыкова З. Ш. и др. Состояние женских половых органов при постнатальном развитии потомства в условиях внутриутробного воздействия пестицидов //Морфология. – 2020. – Т. 157. – №. 2-3. – С. 183-183.
9. Akhmedova S. M. et al. Pancreatic morphology in hypothyroidism //International journal of artificial intelligence. – 2024. – Т. 4. – №. 09. – С. 475-479.
10. Kurbanovich N. N., Abdurasulovich G. D. Features of morphological changes in the pancreas //Texas Journal of Medical Science. – 2023. – Т. 16. – С. 79-83.
11. Kurbanovich N. N. et al. Reactive changes in the pancreas in hypothyroidism //American Journal of Interdisciplinary Research and Development. – 2024. – Т. 25. – С. 343-347.
12. Mukhamadovna A. S. et al. Indicators of Fetometry of the Fetus in Pregnant Women in a State of Hypothyroidism //Texas Journal of Medical Science. – 2023. – Т. 16. – С. 75-78.
13. Mukhamadovna A. S. et al. Morphological Characteristics of Myocardial Changes When Exposed to Pesticides //Onomazein. – 2023. – №. 62. – С. 1226-1237.
14. Matkarimov O., Axmedova S., Niyozov N. Criteria for assessing structural changes in the myocardium in experimental hypodynamic and diabetes //Central Asian Journal of Medicine. – 2025. – №. 3. – С. 273-283.
15. Niyozov N. et al. Medical sciences //Art studies. – С. 36.
16. Niyozov N., Ergashev S. Pancreatic morphology in thyroid diseases in white mice //Modern Science and Research. – 2025. – Т. 4. – №. 4.
17. Niyozov N. K. et al. Morphological Aspects of Pancreas Changes in Experimental Hypothyroidism //Journal of education and scientific medicine. – 2023. – Т. 8. – №. 2. – С. 27-31.
18. Niyozov N. K. et al. Morphology of the Pancreas Against the Background of Hypothyroidism //Journal of education and scientific medicine. – 2024. – Т. 18. – №. 5. – С. 47-52.
19. Niyozov N., Qo'qonboyev M. Me'da osti bezi morfologiyasi tajribaviy gipotireozda //Modern Science and Research. – 2025. – Т. 4. – №. 3. – С. 798-806.
20. Niyozov N. K., Kukonboyev M. I. Pancreatic gland morphology in experimental hypothyroidism //Modern Science and Research. – 2025. – Т. 4. – №. 4. – С. 1169-1176.
21. Umerov A. A., Niyozov N. Q. Pancreatic pathologies: understanding the interplay between chronic diseases and metabolic dysfunction //Conference on the role and importance of science in the modern world. – 2025. – Т. 2. – №. 1. – С. 104-107.
22. Umerov A. A., Niyozov N. Q. Pancreatic morphology in experimental stress //Multidisciplinary Journal of Science and Technology. – 2025. – Т. 5. – №. 1. – С. 223-227.
23. Umerov A., Niyozov N. Pancreatic morphometry under stress //International journal of medical sciences. – 2025. – Т. 1. – №. 1. – С. 362-368.